

DEIXIS AND SPEECH COMMUNICATION TEXT OR EXPRESSION OF CONTENT IN THE TEXT

Kimsanova Rahnamo Solijonovna

Linguistics (English) language 21.11 group graduate student

Fergana State University

Abstract: The use of units "yesterday", "evening", "that", "here" in the next sentence gives generalized information about the occurrence of the event: somewhere, somehow, two cars collided. But in this case, we cannot get accurate information about space, time and subjects-objects. Generalization is the result of cognitive activity. Such patterns are reflected in the linguistic realization of conceptual units (Safarov 2006: 19). Of course, the events and objects in the external world have special signs and characteristics. The actions of comparison, analysis and synthesis play an important role in the transition from the cognitive stage of linguistic thinking to the stage of linguistic realization. By means of these actions, generality and particularity are distinguished.

Key words: Linguistic thinking, linguistic realization, deixis and speech communication, linguistic-thinking activity.

DEYKISIS VA NUTQIY MULOQOT MATNI YOXUD MATNDA MAZMUNNING IFODALANISHI

Kimsanova Rahnamo Solijonovna

Lingvistika (ingliz) tili 21.11-guruh magistranti

Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: Keyingi gapdagi «kecha», «kechqurun», «o'sha», «shu yerda» birliklarining qo'llanishi voqeaning sodir bo'lishi haqidagi umumlashgan ma'lumotni beradi: qayerdadir, qandaydir ikki mashina to'qnashgan. Lekin bu holda makon, zamon va sub'ekt-ob'ektlar haqidagi aniq ma'lumotni ola olmaymiz. Umumlashtirti, kechayotgan hodisalar, predmetlar sifat-xususiyatlari kabilar haqidagi ma'lumotni mujassamlashtirgan holda kontseptual qoliplar vositasida idrok etish kognitiv faoliyatning samarasidir. Bunday qoliplar kontseptual birliklarning lisoniy voqelanishida o'z aksini topadi (Safarov 2006: 19). Albatta, tashqi dunyodagi voqealar, predmetlar xususiy ko'rinishdagi belgi, xususiyatlarga egadirlar. Lisoniy tafakkur faoliyatining kognitiv bosqichidan lisoniy voqelanish bosqichiga o'tishda qiyoslash, analiz va sintez amallari muhim rol o'ynaydi. Shu amallar vositasida umumiylik va xususiylik farqlanadi.

Kalit so'zlar: Lisoniy tafakkur, lisoniy voqelanish, deysis va nutqiy muloqot, lisoniy-tafakkur faoliyat.

Deyksis hodisasining pragmatik mohiyatini va uning mazmun ifodalash imkoniyatining bevosita muloqot matni bilan bog'liq ekanligini S.Levinson quyidagicha ta'riflaydi: «Aslini olganda, deysis tilda nutqiy harakat konteksti yoki nutqiy hodisa xususiyatlarining aks topishi va grammatikallashuviga (grammaticalization) taalluqlidir. U (deysis), xuddi shuningdek, muloqot matni tahlili bilan bog'lidir. Shunga nisbatan («bu») olmoshi biror bir real mavjud ob'ektni atamaydi; to'g'rirog'i, u aniq bir kontekstda so'z yuritilayotgan voqelik ob'ektining o'rindoshidir» (Levinson 1983: 54).

Ushbu ta'rifda bizning e'tiborimizni alohida jalb qilgan narsa - grammatikalashtirish hodisasidir. Darhaqiqat, ongda yuzaga kelgan tushuncha va

konseptual qoliplarning lisoniy voqelanishi ularga lisoniy shakl, tus berishni taqozo etadi. Nutqiy tuzilma esa to'liq mazmunga ega bo'lish uchun grammatik shakl olishi kerak. Shuning bilan birgalikda, nutqiy tuzilmaning muloqot birligiga aylanishi va matndan o'z o'rnini topishi uchun uning grammatik shaklga ega bo'lishi yetarli emas. Ushbu tuzilma matnga mos kelishi, umumiy kommunikativ maqsadga erishish ehtiyojini qondirishi lozim bo'ladi. Xuddi shu talablar umumlashmasi, grammatikallashtirish hodisasidir. Misol tariqasida «Hoy, sen hoziroq o'sha yerga yetib bor!» gapini olaylik. Buyruq intensiyasini hosil qiluvchi ushbu nutqiy aktning pragmatik mazmuni so'zlovchi tomonidan shaxs, makon va zamon deytik iboralarini qo'llashi bilan bog'liq. Bu yerda buyruq yo'naltirilgan shaxs - adresat «sen» shartli belgisi.

Har bir voqea ma'lum makon va zamonda kechadi hamda u yoki bu hodisa haqidagi axborotni qabul qilayotgan tinglovchi uning qachon, qayerda sodir bo'lganligini bilishga intiladi. Bundan tashqari, axborotning to'liq idroki uchun, har qanday faoliyat ma'lum shaxs (shaxslar) tomonidan bajarilishi sababli, ushbu faoliyat amalining sub'ekti haqidagi ma'lumot ham talab qilinadi.

Demak, «qachon» va «qayerda» savollari «kim» savolining hamrohligida nutqiy tuzilma mundarijasini belgilaydi.

Lisoniy-tafakkur faoliyati jarayonida kuzatiladigan yana bir amal - tizimlashtirish, tasniflash amalidir.

Til tizimi va uning nutqiy faollashuvi o'rtasidagi «vositachilik», «hakamlik» rolini tilshunoslar bekorga deyksis hodisasiga bag'ishlayotganlari yo'q. Til tizimining o'zi nutqiy faoliyat natijasida mavjuddir, uning tabiati va mohiyati nutqiy muloqot jarayonida namoyon bo'ladi. Shunday ekan, til birliklarining ma'no xususiyatlari nutqda voqelanadi, aniq tus oladi.

Har bir nutq ijodkori (matn muallifi) voqelikda kechayotgan hodisani o'zicha idrok etadi, uni ma'lum makon, zamon hududida tasavvur qilib, hosil bo'lgan mantiqiy tasavvurga lisoniy libos beradi. Lisoniy voqelanish va mazmun

shakllanishi nutq muallifi tanlagan «sanoq boshi», ya'ni kechayotgan hodisani zamon-makon maydoniga joylashtirish bilan bog'liqdir. Demak, nutqiy faoliyatda doimo lisoniy shaklni voqelik bilan bog'lash hamda unga nisbatan shaxsiy munosabat bildirish ehtiyoji tug'iladi.

Xuddi shu vazifalar ijrosi deyktik vositalar zimmasidadir. «Deyksis» so'zining asl yunoncha ma'nosi «ko'rsatish», «ishora» bo'lib, ilmiy qo'llanishda lison vositasida «voqelikka ishora, ko'rsatish» mazmunini olgan. Ko'rsatish, ishora vazifasini ado etuvchi birliklarni deyktik ibora deb atashadi.

Bu iboralarga nisbatan ayrim faylasuf va tilshunoslar «indeksikallar» (indexicallas) atamasini ham qo'llab kelishmoqda. Ushbu turdagi iboralar nutqiy mulqot tizimi mazmundorligini ta'minlovchi doimiy vositalardan biridir.

K.Byuller aynan shu kitobida ko'rsatish ob'ektining farqlanishiga nisbatan deyksis iboralarning yana o'zgacha uch turga ajratish mumkinligini ham qayd etadi:

1) ko'rinib turgan ob'ektga ishora (demonstation ad ocualus): so'zlovchi o'z ko'zi bilan ko'rib turgan ob'ektni ko'rsatish vazifasini bajaruvchi lisoniy belgilar;

2) kontekst deyksisi ya'ni matnda oldingi o'rinlarda qo'llangan so'zlarga ishora (anafora hodisasi- Sh.S.);

3) tasavvur deyksisi (deixis an Pleantasma), ya'ni so'zlovchi bevosita ko'rmayotgan va matnda eslatilmagan, ammo so'zlovchilar uchun ma'lum bo'lgan predmetga ishora. Deyktik belgilar tasnifi masalasi uzluksiz muhokama qilinib kelinmoqda. Ko'pchilik tilshunoslar an'anaga binoan shaxs, makon va zamon deyksislarini

farqlab kelishmoqda. Ammo ayrim tilshunoslar bunday tasnifga unchalik qo'shilmaydilar. Ular deyksis va modallik hodisalarini yagona maydonga birlashtirish

harakatida bo'lishib, modal deyksisini alohida o'rganishni taklif qilishmoqda.

Modal deyksisi vositasida so'zlovchi mavjud va tasavvurdagi vaziyatlarni

nisbatan baholaydi (Rauh 1983: 231). Sotsial (ijtimoiy) deyksisni alohida kategoriya sifatida ajratish va uning vositasida muloqot ishtirokchilarining bir-biriga nisbatan ijtimoiy mavqeini belgilashi imkoniyatlari haqida oldingi bobda gapirildi (keyingi sahifalarda bu hodisa tafsilotiga yana bir karra qaytishga majbur bo‘lamiz).

Deyktik iboralarning eslatilgan guruhlarining semantik va pragmatik xususiyatlari va umuman ushbu guruhlarining ajratilishi qay darajada asosli ekanligi haqida batafsilroq to‘xtalishga to‘g‘ri keladi. Oldingi sahifalarda deyksis belgilarning semantik jihatdan boshqa lisoniy belgilardan tubdan farq qilishi, ularning predmet-hodisalarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri nomlash qobiliyatidan mahrum ekanligi va signifikativ mazmunga ega emasligi eslatilgan edi.

Deyktik vositalar qatoriga kiruvchi so‘zlarning leksik ma’nosida u yoki bu turdagi referentga ishora mavjudligini isbotlashga harakat qilgan

Y.V. Paduchevaning ta’rificha, «olmoshlar - ma’nosida nutqiy harakatga havola yoki nutqiy tuzilmaning borliq bilan munosabatiga, turiga ishora mavjud bo‘lgan so‘zlardir» (Падучева1988: 11).

Olmoshlarning va boshqa turdosh turdagi deyktik belgilarning signifikativ mazmundan xoli ekanligini, ularning referenti turg‘un bo‘lmasdan, balki nutq vaziyatiga nisbatan o‘zgarib turishini Emil Benvenist alohida qayd etgan. Uningcha, «Men» olmoshi ma’nosini faqatgina ma’lum bir nutqiy harakat ijrosiga (locution) nisbatan aniqlash mumkin va bu nutqiy harakat doimo yagona, alohida bo‘lib qoladi, takrorlanmaydi.

Har bir nutqiy harakat alohida ob’ekt (voqelikdagi hodisa, perdmnet) bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli, «men» olmoshining referenti ham o‘zgarib turadi. Qisqasi, «men» shakli lisoniy nuqtai nazardan faqatgina bajarilayotgan, ijro etilayotgan nutqiy harakatda mavjuddir (БЕНВЕНИСТ 1974: 286). Demak, lisoniy ma’no shakllanishi - murakkab jarayon.

Ma’no shakllanishida voqelikdagi ob’ektning muhim xususiyat -

belgilarining aks topishi oddiy jarayon emas, balki bu xususiyatlar inson ijtimoiy faoliyati, tajribasi nuqtai nazaridan muhim bo‘lmog‘i darkor. Yanada aniqrogi, bu muhimlik, ahamiyatlilikning o‘zi ijtimoiy tajriba asosida yuzaga keladi. Psixolingvistlar A.A.Leontevga (1975) ergashib, ma‘noni «inson faoliyatining qiyofasi o‘zgargan shakli» deb ta‘riflab, xato qilishmagan, chunki idrok etilayotgan ob‘ektning xususiyatlari insonning ijtimoiy faoliyati jarayonida ko‘zga tashlanadi, farqlanadi. Lisoniy belgilar ma‘nosi shakllanishida inson faoliyati, uning ijtimoiy tajribasi natijalari aks topishi, albatta, predmet mazmunidagi va boshqa to‘liq ma‘noli so‘zlar mazmunida ravshanroq ko‘rinadi.

Har bir lisoniy birlik, so‘zsiz, lugaviy ma‘noga ega. Bundan deytik belgilar, shu jumladan, olmoshlar ham mustasno emas.

Pragmatikaning mantiqan semantikani ta‘minlashi, undan oldinroq harakatga kelishi ham xuddi shunda namoyon bo‘ladi. Deyksis hodisasining pragmatik mohiyatini va uning mazmun ifodalash imkoniyatining bevosita muloqot matni bilan bog‘liq ekanligini S.Levinson quyidagicha ta‘riflaydi: «Aslini olganda, deyksis tilda nutqiy harakat konteksti yoki nutqiy hodisa xususiyatlarining aks topishi va grammatikallashuviga (grammaticalization) taalluqlidir.

U (deyksis), xuddi shuningdek, muloqot matni tahlili bilan boglikdir. Shunga nisbatan this («bu») olmoshi biror bir real mavjud ob‘ektni atamaydi; to‘g‘rirog‘i, u aniq bir kontekstda so‘z yuritilayotgan voqelik ob‘ektining o‘rindoshidir» (Levinson 1983: 54). Ushbu ta‘rifda bizning e‘tiborimizni alohida jalb qilgan narsa - grammatikalashtirish hodisasidir.

Darhaqiqat, ongda yuzaga kelgan tushuncha va kontseptual qoliplarning lisoniy voqelanishi ularga lisoniy shakl, tus berishni taqozo etadi. Nutqiy tuzilma esa to‘liq mazmunga ega bo‘lish uchun grammatik shakl olishi kerak. Shuning bilan birgalikda, nutqiy tuzilmaning muloqot birligiga aylanishi va matndan o‘z o‘rnini topishi uchun uning grammatik shaklga ega bo‘lishi yetarli emas.

Ushbu tuzilma matnga mos kelishi, umumiy kommunikativ maqsadga erishish ehtiyojini qondirishi lozim bo‘ladi. Xuddi shu talablar umumlashmasi, grammatikallashtirish hodisasidir. Misol tariqasida «Hoy, sen hoziroq o‘sha yerga yetib bor!» gapini olaylik. Buyruq intentsiyasini hosil qiluvchi ushbu nutqiy aktning pragmatik mazmuni so‘zlovchi tomonidan shaxs, makon va zamon deytik iboralarini qo‘llashi bilan bogliq.

Bu yerda buyruq yo‘naltirilgan shaxs - adresat «sen» shartli belgisi vositasida kodlashtirilgan; «o‘sha yerga» shartli belgisi so‘zlovchiga nisbatan olingan joy, makonni kodlashtiradi; «hoziroq» esa nutqiy harakat bajarilayotgan paytga nisbatan belgilanayotgan zamon tushunchasidir.

Bundan tashqari, «etib bor» bo‘lagini ham so‘zlovchiga nisbatan olingan makon sari harakatning shartli ifodasi sifatida talqin qilish mumkin. So‘zlovchi o‘z kommunikativ maqsadiga erishish uchun barcha shartli lisoniy belgilarni jo‘yali, o‘z o‘rnida ishlata olishi darkor.

Faqat shundagina u tinglovchini buyruq ijrosiga unday oladi. Xuddi shuningdek, tinglovchi - adresat ham grammatikalashtirish usul va vositalari bilan tanish bo‘lgan holdagina nutqiy harakat mazmunini anglaydi, shartli belgilarni mantiqan idrok etadi va ularning sirli, yashirincha ma’no jilolarini ocha oladi. Grammatikalashtirish hodisasining pragmatik tavsif uchun ahamiyatini yana bir misolda ko‘rish mumkin.

Ingliz faylasufi David Kaplan deytik iboralarning turli nutqiy vaziyatda va turli kontekstda qo‘llanishidagi farqini o‘rganayotib, «I was insulted yestrday» «Meni kecha xafa qilshibi» nutqiy birligi bugun yoki ertaga aytilishiga nisbatan deytik ibora (yesterday «kecha») turli mazmun olishiga diqqatni jalb qilmoqchi. Olim nutqiy birlikning ma’lum vaziyatda faollashuvida yuzaga keluvchi ma’noni content «mazmun» deb ataydi. Menimcha, u lisoniy birlikka mohiyatan xos bo‘lgan ma’noni nazarda tutayotgan bo‘lishi kerak.

Matndagi mazmun o‘z-o‘zidan xazm bo‘lmaydi, lisoniy birlik uchun

tabiatan xos bo'lgan shunday ma'no xususiyatlari mavjudki, ular har bir nutqiy tuzilmaning ma'lum sharoitda, u yoki bu mazmunda voqelanishini ta'minlaydi.

D.Kaplan bunday ma'noni character «xususiyatlar mundarijasi, mundarijali ma'no» sifatida qarashni taklif qiladi: «har qanday iboraning mundarijasi lingvistik qonuniyatlar asosida shakllanadi va u (mundarija) nutqiy iboraning kontekstdagi mazmunini belgilaydi» (Kaplan 1989: 505).

Lisoniy birliklar ma'nosining tabiatan va mohiyatan mavjud bo'lishiga hech qanday shubha yo'q. Biroq «mundarijaviy ma'no» va «matndagi ma'no»ni o'zaro farqlash qiyin muammo. Tilshunos, mantiqshunos va semiotiklarning bu boradagi munozaralari aniq bir natija berganicha yo'q.

Bahs bahsligicha qolmoqda, ushbu bahsni davom ettirishning eng ma'qul yo'li bu - ikki turdagi ma'noning o'zaro munosabati va ularni shakllantiruvchi omillar, lisoniy hamda nolisoniy faktorlarning tutgan o'rni masalasini o'rganishdir. Zero, lisoniy faoliyatning har qanday ko'rinishi bir-birini taqozo etadi. Til tizimisiz nutqiy muloqot tizimi hosil bo'lmaydi va aksincha, nutqsiz til tizimi qayerdan «ozuqa» olishini bilmaydi. Xuddi shuningdek, til tizimida mavjud bo'lgan deyktik vositalarning mundarijaviy mazmuni ham nutqiy muloqot jarayonida yaratiladi va namoyon bo'ladi.

Deyktik iboralarning semantik va tizimiy xususiyatlari o'ziga xosdir. Yuqorida deyksis tizimining egotsentrik tartibga ega ekanligi aytilgan edi. Deyktik iboralar kommunikativ hodisa – uzatilayotgan axborotning ma'lum qismlarini alohida ta'kidlash, aniqlashtirish uchun xizmat qilishadi. Deyktik markazni tarkib toptiruvchi qismlar quyidagilardan iborat:

1. Markaziy shaxs - so'zlovchi;
2. Markaziy vaqt (zamon) - nutqiy harakat ijro etilayotgan vaqt;
3. Markaziy makon - so'zlovchining nutqiy harakat bajarilayotgan paytdagi o'rni;
4. Ijtimoiy markaz - so'zlovchining ijtimoiy mavqei (Levinson 1983: 64).

Xar qanday holatda ham to'rt o'lchovli maydon sifatida tasavvur qilinayotgan

deyktik maydonning markazida soʻzlovchi shaxs turadi. Kechayotgan hodisa haqidagi axborotni maʼlum qilayotgan shaxs zamon va makonni oʻzi egallagan oʻringa, vaqtga nisbatan belgilaydi.

Suhbatdoshlarning ijtimoiy mavqei ham soʻzlovchiga nisbatan belgilanadi. Voqelikni idrok etayotgan, uning haqida fikr yuritish istagidagi soʻzlovchi masofa oʻlchovini oʻzidan boshlaydi va voqea makonlari joylashuvini aniqlaydi. Vaqt oʻlchovi ham soʻzlovchidan boshlanadi, maʼlum qilinayotgan voqea qismlarining «vaqt chizigi»dagi joylashuvining mantiqiy modeli soʻzlovchi tasavvurida qayta ishlanib, lisoniy tus oladi. Boshqacha aytganda, voqeaning oʻtgan, hozirgi, kelgusi zamonda kechishini (kechganligi, kechayotganligini) belgilashda soʻzlovchining mantiqiy tafakkur faoliyati muhim oʻrin tutadi.

Nihoyat, deysis hodisasining ijtimoiy belgilari haqida gapiriladigan boʻlsa, muloqot ishtirokchilarining roli, ularning ijtimoiy tabaqalanish darajalari ham soʻzlovchi-adresat munosabatida aniqlanadi. Bularning barchasi, meningcha, deyktik iboralarning (ayniqsa, olmosh va ravishlarning) paydo boʻlishi masalasiga bir oz boʻlsa-da oydinlik kiritishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Абдуазизов А. Фонологияда белгиларнинг даражаланиши // Узбек тилшунослиги масалалари. Т.:УзМУ, 2003. 21-25
2. Абдуазизов А. О составных частях когнитивной лингвистики // Хорижий филология, 2007, 3-сон.
3. Александрова О.В. Некоторые вопросы логики, методологии. // Вопросы языкознания, 1985. № 6. - С. 70- 76.
4. Александрова О.В., Кубрякова Е.С. Дискурс. В кн.: Категоризация мира: время, пространство,- М., 1991.-С.318.

5. Алпатов В.М. Система личнмх местоимений 1-го и 2- го лица в современном японском язмке // Теория и типология местоимений. М.: Наука, 1980.
6. Блакар Р.М. Язьж как инструмент социальньш власти. В кн.: Язмк и моделирование социального взаимодействия. - М.: Прогресс, 1987. -С. 88-125.
7. Богданов В.В. Речевое обшение: прагматические и семантические аспектът - Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1990. - 89 с.
8. Богданов В.В. Текст и текстовое обвдение. СанктПетербург: Изд-во СПб у-та, 1993.-68 с.
9. Богданов В.В. Семантикоцентризм и формацентризм в мировой лингвистике XX века. - В кн.: Структурная и прикладная лингвистика. Выш. 5. -Санкт-Петербург: Издво С-Пб у-та, 1998.